

نگاهی به مبانی پراش اشعه ایکس (مقدمه ای کوتاه به XRD و XRF)

پوریا زرشناس

کارشناسی ارشد شیمی معدنی

دانشکده علوم شیمی و نفت - دانشگاه شهید بهشتی

PouryaZarshenas@yahoo.com

چکیده

XRD یا همان پراش اشعه ایکس (X-Ray Diffraction) تکنیکی قدیمی و پر کاربرد در بررسی خصوصیات کریستال ها می باشد. در این روش از پراش اشعه ایکس توسط نمونه جهت بررسی ویژگی های نمونه استفاده می شود.

تکنیک XRD برای تعیین عموم کمیات ساختار کریستالی از قبیل ثابت شبکه، هندسه شبکه، تعیین کیفی مواد ناشناس، تعیین فاز کریستال ها، تعیین اندازه کریستال ها، جهت گیری تک کریستال، استرس، تنش، عیوب شبکه و غیره، قابل استفاده می باشد. در این مقاله ابتدا با اساس کار XRD و سپس با اجزا XRD و همچنین XRF آشنا خواهیم شد.

واژگان کلیدی: بلورشناسی، کریستالوگرافی، طیف سنجی فلورسانس، پرتو ایکس، XRD، بلورنگاری پرتو ایکس، XRF، بلور، کریستال، رشد بلور